

The Problem Posed by a Large State

kelompok 5

Silvi Fatika. S
1312200169

Atallah Abrar
1312200174

Arifiah Nurinda
1312200179

Oktaviano Parulian
1312200249

Rifqi Hasan
1312200265

Yanti Permata. S
1312200330

“Saat matahari terbit kami berangkat bekerja; saat matahari terbenam kami kembali untuk beristirahat. Kami menggali sumur dan minum; kami membajak sawah dan makan. Apa gunanya kemurahan hati kaisar bagi kami?”

kalimat tersebut merupakan gagasan bahwa petani tidak membutuhkan sistem politik atau kaisar. meskipun sebenarnya pemerintah membutuhkan hal tersebut guna menghindari konflik untuk dijadikan penengah yang mungkin akan terjadi pada komunitas pertanian. sulitnya membentuk negara besar, dapat dilihat juga dari sulitnya memungut pajak yang diperlukan untuk mendukung administratif sebuah negara. Belum lagi, konflik pertentangan dan penyatuan antara peradaban pertanian di daratan tengah dan peradaban penggembalaan di utara. Dua faktor utama ini yang mendorong masyarakat pertanian di wilayah ini untuk membangun dan menegakkan sebuah pemerintahan yang terpadu.

Dalam sistem feodal untuk para pangeran kerajaan, wilayah yang dikuasai oleh Zhou, dengan luas total hampir satu juta kilometer persegi. Luas wilayah dan jumlah penduduknya melebihi tiga belas koloni yang membentuk Amerika Serikat, dimana pada saat itu Amerika sudah menjadi negara besar menurut standar Uni Eropa. Oleh karena itu, maka Tiongkok dari Zhou Barat menunjukkan kecenderungan secara keseluruhan untuk mencari jenis administrasi yang dibutuhkan oleh sebuah negara besar.

Isu pertama yang menjadi masalah adalah bagaimana sejarah Tiongkok, menjadi sebuah negara yang besar secara geografis.

Struktur sistem yang didirikan oleh Zhou Barat

ada perbedaan yang jelas antara negara dan alam liar diluar kekuasaan langsung raja Zhou dengan negara-negara feodal. Kota dan daerah pedalaman yang diduduki oleh raja dan penguasa feodal disebut “Negara”, sedangkan yang berada diluarnya disebut “hutan belantara”. Orang-orang yang tinggal di negara bagian adalah orang-orang dari negara bagian tersebut, sedangkan mereka yang berada diluarnya adalah “orang barbar”. Kerangka inti dan kekuatan administrasinya cenderung lebih bergantung pada berbagai hubungan darah. Meskipun demikian, gagasan “pemisahan” wilayah dan rakyatnya sudah menunjukkan bahwa administrasi politik sudah mulai bergerak ke arah yurisdiksi teritorial atas rakyat.

Commanderies, Counties, and Other Measures of Centralized Rule

Untuk mengatasi perluasan wilayah mereka, negara bagian Qin, Jin, dan Chu telah mengembangkan beberapa unit- komandan dan kabupaten politik baru. Para pangeran dari negara- negara feodal secara langsung menunjuk para pejabat dengan wewenang dan kapasitas untuk mewakili pemerintahan pangeran atas unit- unit ini.

Konfrontasi politik dan militer yang terus berkembang di antara negara- negara feodal selama periode Negara- Negara Berperang juga menghasilkan reformasi yang merupakan lembaga panglima dan kabupaten. Praktik politik pragmatis mewajibkan negara untuk menyusun kembali administrasi mereka. Itu harus lebih dirasionalisasi dan lebih terpusat,

Setelah berdirinya Kekaisaran Qin, struktur komando dan kabupaten didirikan di seluruh negeri dan menjadi salah satu bentuk konstitusi yang bertahan lama dalam sejarah Tiongkok selanjutnya.

ciri dasar sistem komando & kabupaten

- *Kepala eksekutif diangkat langsung atas nama kaisar oleh pemerintah pusat dan dapat diberhentikan kapan saja oleh pemerintah*
- *Semua kekuasaan dipegang oleh orang yang diangkat dari pusat*
- *Jabatan tidak turun temurun dan tidak dapat diserahkan oleh orang lain*
- *Dilarang melayani didaerah asalnya dan dilarang untuk tetap berada di satu pos dengan waktu yang lama*

Pada dinasti han, bawahan dipilih dan diangkat oleh masyarakat setempat. Namun belakangan ini beberapa diantaranya harus di pilih oleh pusat. Karena dengan cara ini akan lebih efektif dan memberikan check dan balace yang saling menguatkan.

pada keadaan ini dinasti demi dinasti pemerintah pusat terus mengadakan pemeriksaan, pengawasan, bahkan mengirimkan pengamat khusus untuk memperkuat kontrol.

oleh karena itu, pemerintah daerah menjalankan bentuk pemisahan kekuasaan daerah yaitu eksekutif, militer, dan pengawasan

dengan adanya sistem ini, menyebabkan bahaya separatisme yang terjadi akan semakin melamam . namun, tidak menjamin bahwa hal ini tidak akan muncul lagi.

Setelah jatuhnya Han, Tiongkok terpecah berkali- kali, tetapi kekuatan politik baru selalu muncul untuk memulihkan persatuan dan membangun kembali negara. Berdasarkan pelajaran dari dinasti sebelumnya, yang baru akan melangkah lebih jauh dan memastikan landasan politik yang lebih baik untuk administrasi negara besar ini. Meskipun era- era selanjutnya tidak menggunakan sistem ini, namun dengan menyatukan prinsip- prinsip dan kerangka sejarah Cina mereka mereproduksi model "all generations implement the policies and laws of the Qin".

Geopolitics and Administrative Divisions

China merupakan daerah yang memiliki tanah yang luas, geografi, serta meliki iklim yang beragam. hal ini menyebabkan alat produksi setiap daerah berbeda serta kondisi ekonomi dan pembangunan yang tidak merata. kondisi tersebut menyebabkan jarak antar daerah yang sangat jauh dan lamanya pengurusan administrasi.

oleh karena itu, para politisi mengambil pandangan geopolitik ketika menilai konstitusi pada sebuah negara besar.. berbagai pejabat, kaisar, perdana menteri serta pejabat lainnya pun juga harus bisa membiasakan diri dengan China's topography.

pemilihan ibu kota

faktor yang menyebabkan Kaisar Gao dari Han memilih ibu kota di dalam celah dari pada Luoyang adalah karna kondisi geografis, keamanan militer, serta kondisi ekonomi yang sangat strategis. hal itu mendukung dan memberikan kontrol militer yang efektif . Pertimbangan geopolitik juga berfungsi sebagai sarana chek balances pada zona administratif. dengan demikian, hal ini akan menyebabkan semakin lemahnya separatisme yang akan terjadi.

“the teeth of the dog match each other.”

prinsip ini mempertimbangkan kekuatan formatif dari fitur politik, ekonomi, dan budaya lokal, dan berfungsi untuk menegakkan kesatuan politik dan administrasi yang efektif dari seluruh negeri. Ini adalah tindakan yang diperlukan dan mungkin diperlukan supaya efektif dan signifikansi konstitusional, yang harus diambil oleh negara agraris besar tradisional, terutama yang memiliki fitur geografis yang kompleks.

Pertimbangan Geopolitik diterapkan ketika kaisar Han berusaha untuk mengontrol masyarakat minoritas di perbatasan.

lebih banyak penguasa dataran tengah yang berasal dari perbatasan Parea lebih lemah daripada kuat dibandingkan dengan penguasa dari orang Han

Dinasti Yuan didirikan oleh mongol sehingga secara administratif mereka lebih lemah dari Dinasti Manchu / Qing.

Provinsi Sichuan adalah satu-satunya wilayah yang menyerupai negara bagian empat sisi tradisional dengan batas alam.

Pada abad keenam, pusat politik, ekonomi, dan budaya Tiongkok mulai bergerak ke timur.

Cina bentuk saling terkait seperti yurisdiksi militer dan yurisdiksi eksekutif.

Pengadilan imperial atau kaisar menjadi kekuatan mereka di Cina kuno.

Pada dinasti Qing, "kipas" mengacu pada area di bawah kantor pengawasan dan 'shu' merujuk pada negara-negara seperti Korea dan annam.

Namun kekuatan yang berkuasa dari generasi ke generasi sangat sadar masalah yang ditinggalkan atau dapat ditimbulkan oleh sistem pemerintahan ini. Pertama, pemerintah pusat mengizinkan suksesi turun-temurun di distrik perbatasan berarti kesetiaan politik kelas atas tidak dijamin. Haruskah kontrol yang dilakukan oleh pusat melemah atau kekuatan eksternal campur tangan atau meningkat, maka bawahan mungkin menjadi terlalu kuat dan bahkan menuju separatisme. Ini akan tidak hanya memengaruhi perbatasan tetapi juga interior. Kebijakan memindahkan orang barbar ke jalur normal adalah yang pertama revolusi konstitusional besar yang dilakukan oleh pusat untuk menyelesaikan masalah administrasi perbatasan barat daya. Tapi karena tekanan dari Mongolia di utara Cina, pemerintah Ming tidak dapat menggunakan kebijakan serupa dalam skala besar di luar barat daya.

Suatu sistem, bahkan konstitusi, bukanlah Tuhan di dalam dunia ini, memang tidak ada sistem yang mengandalkan sumber dayanya sendiri saja, cukup untuk memastikan keberadaan negara yang damai dalam jangka panjang

